

be . You . tiful

DATE

Jurnal

Umroh

Alghizara

DATE

Perjalanan ke-2 Tanah Suci
Mekkah & Madinah
10-19 Agustus 2022

∴ Kisah tambahan

★ 6 Juli 2022 > Pendaftaran ke Biro Travel Umroh

~~Pasti~~ Walaupun tanpa Biro Travel, sebenarnya kita bisa berangkat mandiri untuk melakukan Umroh. Tapi, dengan memanfaatkan jasa Biro travel, akan membantu kita menyusun teknis perjalanan, agar kita

Banyak jasa biro travel yang ada di Indonesia.

Kita bisa memilih yang sesuai dengan kondisi kita

dapat lebih nyaman saat melaksanakan ibadah umroh dan rangkaian ibadah lainnya.

DATE

★ 1 Agustus 2022 >

..... Manasik Umroh

Saat Manasik,
kita akan dibimbing
oleh pembimbing
Umroh untuk mempera-
gakan tata cara
ibadah umroh.

Biasanya, hal-hal teknis
terkait perjalanan dan peribadatan
akan dibahas saat manasik.

Seru sekali, aku bisa mempraktekan cara
melakukan thawaf !!! 🕌

Umroh adalah ibadah yang di-syaratkan oleh Allah & Rasulullah. Agar ibadah kita diterima, maka makna dan tata caranya harus dipelajari, dan harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Salah satu do'a yang aku dan kedua orangtuaku pelajari sebelum kami berangkat.

DATE

★ 10 Agustus 2022 > Hari Keberangkatan

07.00 WIB

Aku bersama Yanda,
Mayang, Oma, Kakek Abi,
dan Om NAL setelah
berdo'a bersama dan
berangkat dari rumah
menuju Kantor Biro Travel

08.00 WIB

Berangkat dari Kantor
Travel di Jalan Taman
Cibeunying Kota Bandung
Jawa Barat, menuju
Bandara Internasional
Soekarno Hatta di
Tangerang Banten.

DATE

Perjalanan Bandung -
Tangerang menempuh
jarak tidak kurang
dari 175 KM. Menempuh
Menghabiskan $\pm$ 3,5
Jam perjalanan
menggunakan Bus.
Karena waktu tempuh-
nya cukup lama, jadi
aku bersama rombongan
istirahat dan shalat
dzuhur di rest Area

KM 6 B. O iya, karena

kondisi kami sedang dalam perjalanan (musafir)
maka shalat dzuhur & shalat ashar dilakukan
secara jamo' (digabung) dan diringkas, menjadi
shalat dzuhur 2 rakaat dan ashar pun 2 rakaat.

Ternyata perjalanan kami terhambat oleh macet
di jalan, sehingga waktu perjalanannya menjadi
lebih lama satu jam. Alhamdulillah ... akhirnya
aku dan rombongan tiba di Bandara Internasional
Soekarno Hatta Pakul 15.00 WIB.

DATE

Ini aku bersama sepupuku, namanya
Faeyza, aku memanggilnya Fey.
Usianya 4 tahun, tinggalnya di Bogor.

16.00 WIB : Waktunya Check-in di Bandara !!!

Setelah check in untuk mendapatkan / memesan
tiket dan mengisi informasi yang diperlukan
untuk kebutuhan Penerbangan, kita akan
mendapatkan boarding Pass.

Boarding Pass ini, berupa dokumen,
biasanya berbentuk selebar kartu
yang berisi informasi tentang keberang-
katan.

DATE

Nah... jangan sampai kita ketinggalan pesawat karena sabb baca informasi yang ada di kartu boarding pass ini ya! 😊

Setelah check in, selanjutnya kita pengurusan dokumen di counter Imigrasi. Ini aku sedang menunggu proses pemeriksaan dokumen sambil memegang paspor sampai hijau 😊

DATE

Teman-teman, ibadah haji ~~itu~~ & umrah itu, lokasi dibacakan niatnya, sudah ditentukan, itu namanya **MIQAT** = **START**

Miqat adalah tempat para jama'ah haji sudah berihram & menggunakan pakaian ihram (bagi laki-laki), serta melafalkan niat.

Ada **5** lokasi miqat, karena aku berasal dari Indonesia dan tujuan pertamanya langsung ke kota Makkah, maka kami melafalkan niat ^{Umrah} ~~KASH~~ di langit Yalamlam.

Oya, jama'ah kiki² juga mengganti pakaian sehari-harinya dengan pakaian ihram di dalam pesawat lho... hahaha...

Aku senang sekali melihat ayah, katek, dan ~~omku~~ omku menggunakan kain ihram berwarna putih!!! 😊

Sepanjang perjalanan sejak dari miqat sampai umrah dilaksanakan, kami berusaha selalu melafalkan kalimat ^{talbiyah} ~~talbiyah~~ yg Rasulullah ajarkan, yaitu:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

DATE

إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِغْمَةَ

لَكَ وَاللَّيْلُ

لَا شَرِيكَ لَكَ

"aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah.

Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada

sekutu bagi-Mu.

Segala puzi, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu."

04.30 : Persiapan Shalat Shubuh pertama ku di Masjidil haram. Kali ini aku hanya kebanyakan shalat di halaman masjidnya saja.

Fyi, Rasulullah saw pernah bersabda kalau shalat di masjidil haram itu,

pahalnya 100 ribu kali lipat dibanding shalat di masjid lain lho... Mas ya Allah... 🌟🌟

DATE

06.00 : Ini pertama kalinya Aku melihat bangunan Ka'bah dari dekat. Masya Allah aku sangat senang. Terima kasih Allah atas kesempatan ini. Aku berjanji pada mu, akan selalu menjadi manusia yang bertakwa.

Aku memukai thawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7x. Karena jarak aku thawaf dengan Ka'bah tidak terlalu jauh, alhamdulillah thawaf pertamaku selesai dalam waktu kurang lebih 30 menit, dilanjutkan dengan shalat sunnah di belakang Maqam Ibrahim. Kata Mayang & Yanda, saat itu pukul 07.15, maka aku melakukan shalat Dhuha. Setelah shalat, aku minum air zamzam. Segaoar sekali rasanya.

DATE

07.30 : Waktunya **Sa'i**

Sa'i adalah berjalan dan atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jarak antara Bukit Shafa ke Marwah ~~karena~~ tidak kurang dari 450 M, sehingga perjalanan 7x bolak balik itu kurang lebih 3,15 KM. Waktu Sa'i, karena kelelahan, aku jadi sering digendong Yanda dan Mayang. Alhamdulillah... wahu begitu, aku berhasil mengikutinya... 😊

Sepanjang perjalanan sa'i banyak do'a² yang ~~aku~~ kami panjatkan. aku juga melihat lautan manusia melakukan sa'i. ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kursi roda, ada yang digendong juga sepertiku.

Sa'i ini adalah salah satu syiar Allah untuk mengenang perjuangan Ibunda Hajar ~~RA~~ untuk anaknya, Nabi Ismail AS. Dulu, bukit Shafa dan Marwah ini berada di Padang Pasir, tapi sekarang kerajaan Arab Saudi sudah membuat perjalanan dari bukit Shafa dan Marwah berada di dalam ruangan.

DATE

Ini aku ketika
sari, digendong
oleh Yanda 😊

09.00 **Tathallul**

Tathallul adalah menghalalkan apa yang diharamkan selama ihram. Ditandai dengan mencukur rambut minimal 3 helai.

~~Tanda~~ ~~Abi~~ Yanda, kakek Abi, dan Om Nail memilih menggundul kepalanya ... katanya berharap berkahnya semakin banyak.

DATE

★ Selama berada di Masjidil Haram selama 4 hari, kami menghabiskan banyak waktu untuk melakukan thawaf sunnah dan ziarah ke lokasi-lokasi bersejarah. Aku sekarang mengetahui dimana perkiraan Rasulullah SAW tinggal bersama Khadijah RA. Dimana lokasi Rasulullah Lahir, yang saat ini difungsikan sebagai Perpustakaan. Termasuk lokasi tempat tinggal Abu Lahab yang sekarang menjadi WC umum.

- ♥ Mina, Padang Arafah, Mudzaliyah
- ♥ Gua Hira → Lokasi Tempat Rasulullah menerima Wahyu pertama, surat Al-Alaq : 1-5
- ♥ Gua Tsur → Lokasi tempat persembunyian Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakr RA saat akan hijrah dari Makkah ke Madinah.
- ♥ Jabal Rahmah → Lokasi tempat bertemunya Nabi Adam & Sayyidati Hawa setelah bertahun² terpisah pasca diusir dari Surga.
- ♥ Masjid Ji'ranah → Masjid tempat singgah Mujahidin yg dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW setelah menang perang Hunain.
- ♥ Ma'la → TPU tempat dimakamkannya Ibunda

DATE

Khadijah RA (istri Rasulullah SAW), Qasim,
dan ^{Abdullah} ~~Abdullah~~ (Anak laki-laki Rasulullah SAW)

★ 14 Agustus 2022

07.00 => Thawaf Wada

Thawaf wada adalah thawaf perpisahan, ketika thawaf wada, tidak diwajibkan mengenakan pakaian Ihram. Tapi saat kami melaksanakan umrah, Peraturan di Masjidil Haram mengharuskan semua jamaah laki-laki yang akan thawaf di sekitar Ka'bah (Iti Masjidil Haram) mengenakan pakaian Ihram.

Thawaf wada aku lakukan di hari terakhir aku berada di kota Makkah. Thawaf ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap Baitullah (Rumah Allah).

→ Oiya... ini photo ketika gigi seriku tanggal. Kedua gigi seriku copot di kota Makkah ... 😊

DATE

DATE

13.00 → Perjalanan Menuju Kota Madinah

DATE

[S.]epanjang perjalanan dari Makkah ke Madinah aku melalui gurun dan pasir dan gunung-gunung batu. Teringat betapa sulitnya perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan kesejahteraan pada-nya. Siang itu panas, suhunya mencapai 44°C . Aku belum pernah merasakan suhu itu sebelumnya.

17.30 ➡ Tiba di Kota Madinah

[M.]adinah adalah kota Tujuan Hijrah Rasulullah SAW. Disana ~~berdiri~~ // ~~terdapat~~ dibangun sebuah Masjid, yang dinamakan Masjid Nabi (Nabawi). Salah satu tempat yang disunnahkan untuk dikunjungi setelah Masjidil Haram.

DATE

Fyi, shalat di ~~Masjid~~ Masjid Nabawi pahalanya 1000 x lipat dibanding mesjid lainnya selain Masjidil Haram. Itu adalah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah.

★ 15 Agustus 2022

08.00 → Tour sekitar Masjid Nabawi

- **Q Pemakaman Baqi** : area pemakaman umum, ~~yang~~ dimana 7 istri Rasulullah dan para Shahabat dimakamkan disana. Jama'ah perempuan tidak diperbolehkan masuk area pemakaman, sehingga cukup berziarah di luar pagarnya saja.

Kata Kakekku, areal pemakaman di Baqi sangat luas, dan seluruh makamnya hanya ditandai dengan batu nisan tanpa nama. Seluruh areanya ditutupi oleh pasir, dan gundukan batu yg terlihat.

Salah satu makam yang dispesialkan (terlihat berbeda) di area itu, adalah makam Sahabat

Rasulullah SAW, sekaligus Khulafaurasidin, Utsman bin Affan RA. Itupun hanya Pertiraan saja, karena tidak ada Nisan yang menandakan bahwa makam tersebut adalah makam siapa. Termasuk juga makam istri-istri, anak-anak, dan cucu-cucu Rasulullah. Semuanya sama. Untuk menghindari adanya praktik kemusyrikan, otoritas Arab Saudi banyak memberi peringatan di ~~bram~~ beberapa sudut Area ~~M~~ Pemakaman. Aku diajarkan ~~salam~~ bacaan salam dan doa untuk ziarah makam (kubur).

ucapan
salam
kepada
Ahli
Kubur

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَقْدَرُ
الْفُتَيْوْرِ بِغُفْرَانِ اللَّهِ لَنَا
وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَمُخْرِنُ
يَا أَيُّهَا

DATE

Dó'a

ziarah

kubur

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنَّهُ

وَاجْرِمْ تَرْتِلُهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ

بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ...

♥ Masjid Abu Bakr : Masjid yang dibangun oleh Abu Bakr, lokasinya dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi sayangnya, saat itu Masjidnya tidak dibuka untuk umum.

♥ Masjid Ali : Masjid ini tidak jauh juga dengan Masjid Abu Bakr, dan kondisinya sama, tertutup untuk umum. Jadi kami hanya bisa melihat dari luarnya saja.

aku bersama
Yanda sedang
berada di
area pemakaman
Baqi

DATE

Halaman Masjid Nabawi

Gentong air Zamzam di Masjid Nabawi langsung dari Foto Melayan.

DATE

→ Aku sedang membaca kisah Hicrah Rasulullah SAW, di Tanah perjuangan Sang Baginda, Madinah Al-Munawarah. Maasya Allah...

Aku yang selalu ingin tahu, maka aku bertanga dan membaca buku

DATE

★ 16 Agustus 2022

09.00 ♦ Ziarah Makam Rasulullah SAW

Area Pemakaman Rasulullah SAW. dinamakan **Raudhah**.

Letaknya ada di dalam Masjid Nabawi, ditandai dengan tiang-tiang warna putih yang berbeda dengan tiang-tiang lainnya sampai batas mimbar. Raudhah ini, adalah salah satu tempat mustajabnya do'a.

Selain Rasulullah, ada makam sahabat Nabi yaitu Abu Bakr Ash-Shidiq, dan Umar bin Khattab.

~~Disetor oleh pengelola~~ Untuk masuk Raudhah, semua jamaah harus mendapatkan izin tertulis dari pengelola Masjid. Untuk jamaah Perempuan waktu yang ditentukan untuk ziarah adalah pukul 09.00 - 10.00 Pagi dan Pukul 20.00 - 22.00. Saat itu, ~~pe~~ anak yang berusia < 5 tahun, tidak boleh masuk Raudhah termasuk juga Masjid Nabawi.

Sampai di Raudhah, aku mengucapkan shalawat & salam kepada Nabi Muhammad dan dua sahabatnya, dilanjutkan dengan

DATE

shalat dhuha (karena tepat waktu dhuha) dan berdo'a kepada Allah. Aku melihat orang-orang menangis, Mayanku bilang, mungkin mereka sangat merindukan bertemu dengan Rasulullah.

aku berjanji akan menjadi umat yang mencintai Rasulullah sepenuh hati ... Do'a kan ya...!

DATE

↳ Kubah Hijau itu,
adalah area Raudhah
dibuat berbeda dengan
area lainnya.

↳ Aku dan Mayangku,
saat sedang antri
masuk area Raudhah.

DATE

aku bersama rombongan
berphoto bersama di pintu
masjid Nabawi, Pintu 21

Kendaraan
operasionalku
saat di tanah
suci ... hehehe

DATE

★ 17 Agustus 2022

HUT REPUBLIK INDONESIA

ke-77

07.00 ➔ Perjalanan ke Masjid Quba

Walaupun masih pagi, suasana di Kota Madinah saat itu sudah menunjukkan suhu 40°C . Setelah sarapan di Hotel,

kami bersiap melakukan city tour di Madinah dengan menggunakan bus. Tujuan pertama city tour kali ini adalah Masjid Quba. Semua jama'ah disarankan untuk berwudhu dulu di Hotel sebelum berangkat. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

"Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu datang ke Masjid Quba, lalu mendirikan shalat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala umrah."

Jarak dari Kota Madinah ke wilayah Quba adalah sekitar 5 KM. Menggunakan bus, meng-

DATE

habiskan waktu ± 30 menit.

Ketika aku sampai disana, sudah banyak bus yang membawa jamaah umrah sudah parkir disana. Bangunan Masjid itu sangat kokoh dan berwarna putih bersih. Sangat bercahaya ketika terkena terik matahari Arab Saudi.

Tiba disana aku langsung diajak untuk shalat Tahiyatul Masjid dan shalat dhuha. Dilanjutkan dengan berdoa. Aku tidak lupa mendoakan guru-guru, teman-teman, sekolahku, dan juga Indonesia, yang sedang merayakan HUT kemerdekaan RI.

DATE

09.30 → Wisata ke Kebun Kurma

Jarak perjalanan dari Masjid Quba ke Kebun Kurma ~~Alhabs~~ menempuh waktu kurang lebih 15 menit. Tempatnya mengasikan, kurmanya banyak. Tapi aku tidak bisa masuk ke area kebunnya.

Disana juga ada pasar kurma, penjualnya rata-rata dapat berbahasa Indonesia, harganya juga bisa ditawar. Penjual disana selalu mempersilahkan pengunjung untuk mencicipi dagangan yang ada.

suasana di
salah satu
sudut kebun
kurma

DATE

10.30 → Perjalanan ke Jabal Uhud

Pandangan pertama waktu aku melintasi Jabal (Gunung) Uhud dan berhenti sebentar adalah Bukit Ainain. Gunung ini dijadikan tujuan wisata, adalah untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW bersama Para Sahabatnya berperang melawan orang kafir.

Gunung Uhud saat itu tidak dapat dinaiki pengunjung, karena suhuanya sedang tinggi, saat itu kurang lebih 44°C .

★ 18 Agustus 2022 : Hari Terakhir di Tanah Suci
(Part 1)

Ini adalah hari terakhirku berada di Tanah Suci, walau senang akan kembali pulang ke rumah, tapi aku sangat sedih.

Salah satu doa terakhirku ~~adalah~~ adalah aku ingin kesini lagi suatu hari nanti.

Aku ingin mempersiapkan bekal terbaikku untuk mengunjungi 2 tanah suci.

• 13.00 → Perjalanan menuju Jeddah.

Untuk kembali ke Indonesia, aku harus menuju Bandara King Abdul Azis di Jeddah.

Walaupun Madinah memiliki Bandar Udara sendiri, yang dinamakan Madinah Prince Mohammad, tapi ternyata perjalananku tidak melalui itu.

Perlu waktu kurang lebih 6 jam untuk menempuh jarak 420-an KM dari Madinah ke Jeddah menggunakan transportasi bus.

• 19.00 → Tiba di Masjid Qishas Jeddah.

Awalnya rombonganku dijadwalkan akan shalat maghrib-Isya di Masjid Qishas. Tapi karena

DATE

supir bus tidak berhasil mendapatkan tempat parkir yang nyaman, akhirnya shdat disanapun dibatalkan, dan direncanakan shabat di Hotel saja.

22.00 → Tiba di Hotel Park Inn by Radisson Jeddah
Sebenarnya di Hotel ini hanya transit saja, karena pesawat kami besok pagi, pukul 08.00 akan take off menuju Jakarta. Kebetulan Hotel ini berada dekat dengan Bandara, maka kami singgah saja.

★ 19 Agustus : Pulang ke Tanah Air

Hari ini, berakhir lah perjalananku di Negeri Dua Tanah Suci, Arab Saudi.

Aku berdoa suatu saat aku dan semua yang membaca tulisan ini dapat berkunjung kesini, untuk berumrah atau berhaji, Insya Allah.

Terima kasih sudah membaca Kisah Perjalananku ...

DATE

DATE

→ Menyentuh Rukun Yamani, Sudut bagian Ka'bah yang menghadap ke Arah Yaman. (Sunnah untuk disentuh).

Setelah berdo'a di Multazam. ←

Multazam merupakan dinding Ka'bah yang terdapat diantara Hajar Aswad & Pintu Ka'bah (tempat mustajab untuk berdo'a).

DATE

100
Aku berada di
dinding luar Hijr
Ismail.

100
Kotak Mas ito, ^{telapak} adal~~ah~~
tempat berdirinya
Nabi Ibrahim AS, ketika
membangun ka'bah
(kembali). Namanya
adalah Maqam
Ibrahim.

DATE

→ Di Area belakang
Maqam Ibrahim,
setelah melaksanakan
shalat sunnah dua
raka'at.

Di Area
Safi. Di
depan Bukit
Shafa

DATE .

Gentong Air zamzam
di Masjidil Haram,
Lantai 2.

Aku ketika minum
air zamzam.
Salah satu sunnah
saat minum air zamzam
adalah sambil berdiri
dan menghadap
qiblat.

DATE

Aku bersama Bapak
Petugas yang mengisi
dan membersihkan
gentong air zamzam.
~~dan~~ Termasuk member-
sihkan gelas² bekas
minum jama'ah.

Setelah selesai thawaf sunnah di Lantai 3
Masjidil Haram.

DATE

Di depan

Kakek & Om ku, ketika
berada di Gua Hira.
Gua kecil di Jabal Nur
yang menjadi tempat
Rasulullah SAW mene-
rima wahyu pertama.

DATE

Jabal Rahmah, Lokasi yang dipercaya menjadi tempat pertemuan Nabi Adam As dengan Sayyidati Hawa.

Jabal Tsur, Gua tempat persembunyian Rasulullah SAW bersama Abu Bakr RA saat akan hijrah. Gua-nya berada dipuncak tertinggi Gunung tersebut.

